

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RLARI MAVZU KO'LAMI

**Eshonqulova Shahzoda Shuhrat qizi,
Halima Xudoyberdiyeva nomidagi
ijod maktabi o'quvchisi
E-mail: eshonqulovashahzoda7@gmail.com**

**Ilmiy rahbar:
Xaitov Xusniddin Xasanovich,
Halima Xudoyberdiyeva nomidagi
ijod maktabi o'qituvchisi,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd)
E-mail: Husniddinhayit1989@gmail.com**

Annotatsiya: Mazkur maqolada Halima Xudoyberdiyeva she'riyatining mavzu ko'lami ilmiy-badiiy jihatdan tahlil qilinadi. Shoiria ijodida Vatan, milliy qadriyatlar, ayol va ona obrazi, muhabbat hamda inson ruhiyati bilan bog'liq mavzularning poetik talqini yoritiladi. Shuningdek, she'rlardagi badiiy obrazlar, ramziy ifodalar va poetik vositalarning qo'llanish xususiyatlari tahlil etiladi. Maqolada Halima Xudoyberdiyeva she'riyatining o'zbek adabiyotidagi o'rni hamda uning milliy tafakkur va ma'naviy qadriyatlarni ifodalashdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: o'zbek she'riyati, mavzu ko'lami, Vatan mavzusi, ayol obrazi, ona obrazi, milliy qadriyatlar, poetik obraz, badiiy tasvir, ramziy ifoda, vatanparvarlik, ruhiy kechinma.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОХВАТ ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ

Аннотация: В данной статье проводится научно-литературный анализ тематического охвата поэзии Halima Xudoyberdiyeva. В творчестве поэтессы освещаются поэтические интерпретации таких тем, как Родина, национальные ценности, образ женщины и матери, любовь, а также духовный мир человека. Также анализируются особенности использования художественных образов, символических выражений и поэтических средств в её стихотворениях. В статье раскрывается место поэзии Халимы Худойбердиевой в узбекской литературе, а также её значение в выражении национального мышления и духовных ценностей.

Ключевые слова: узбекская поэзия, тематический охват, тема Родины, образ женщины, образ матери, национальные ценности, поэтический образ, художественное изображение, символическое выражение, патриотизм, душевные переживания.

THE THEMATIC SCOPE OF THE POETRY OF HALIMA XUDOYBERDIYEVA

Abstract: This article provides a scholarly and literary analysis of the thematic scope of the poetry of Halima Xudoyberdiyeva. The poetess's works explore poetic interpretations of themes such as the Motherland, national values, the image of women and mothers, love, and the spiritual world of human beings. The study also examines the features of artistic imagery, symbolic expressions, and poetic devices used in her poems. Furthermore, the article highlights the place of Halima Xudoyberdiyeva's poetry in Uzbek literature, as well as its significance in expressing national consciousness and spiritual values.

Keywords: **uzbek poetry, thematic scope, theme of the Motherland, image of woman, image of mother, national values, poetic image, artistic representation, symbolic expression, patriotism, emotional experiences.**

Kirish (Introduction). O‘zbek adabiyotida o‘ziga xos she‘riyati bilan iz qoldirgan ijodkorlar qatoriga mansub Halima Xudoyberdiyevaning adabiy merosi salmoqli. Keyingi yillarda tadqiqotchilar tomonidan shoironing ijodi ham adabiyotshunoslik, ham tilshunoslik nuqtayi nazardan o‘rganilishi faollashdi. Shoironing rang-barang mavzularda yaratilgan she‘rlarida samimiyat, qat‘iyat, millatparvarlik, vatanparvarlikka xos ruhiyat manzaralari tasvirlanadiki, boshqa ijodkorlarda uchramaydigan ruhiyat tebranishlarini his qilish mumkin.

- **Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review).** Ayol – shoironing ijodida eng yetakchi mavzulardan biri. Uning “Ayol o‘tib borar” she‘ri ana shunday mavzuda bo‘lib, lirik qahramon ayollar ruhiyatiga xos gavdalantirgan.

Ayol o‘tib borar... sho‘x yurib,

Shamollarda soch yoygan ayol.

Ich-ichidan yo‘lbars o‘kirib,

Sirdan mayin jilmaygan ayol [1, 39].

Ayol sho‘x va yengil qadamlar bilan o‘tib borar ekan, go‘yo shamol bilan hamnafasdek. Hattoki shamol ham uning sochlari bila o‘ynagisi keladi. U doim jilmayib yuradi. Lekin uning ichida nimalar kechayotganini o‘zidan boshqa hech kim bilmaydi. Ayol ich-ichidan yo‘lbars o‘kirsada, hamisha sirdan mayin jilmayishga majbur holatda yashashini ifodalaydi. Bu esa bilan ayollarning qanchalar sabrmatonatli, qat‘iyatli xislat egalari ekanligini anglatadi.

Dardlari ko‘pligida kunduzi ham, tunlari turib, bedor bo‘lib ham og‘riq va azoblarimni qog‘ozga tushirgan lirik qahramonning siyohning bardoshi yetmaganligi uchun qoni bitishi kechinmalari aks etgan “Da‘vat” she‘ri ham takrorlanmas.

Kunduz yurib yozdim, tun turib yozdim,

Yozganda ko‘ksinga tig‘ urib yozdim.

Dardlarimga siyoh kor qilmay qolgach,

Qalamni qonimga botirib yozdim [1, 211].

Mazkur misralarda inson ruhiy kechinmalarining chuqur holati badiiy jihatdan ta’sirchan ifodalangan. “Dardlarimga siyoh kor qilmay qolgach” misrasida shoir oddiy ijod vositasi bo‘lgan siyohning endilikda uning ichki iztiroblarini ifodalashga ojiz ekanini ta’kidlaydi. Bu o‘rinda “siyoh” timsoli oddiy so‘z va ifoda imkoniyatlarini

anglatadi. Shoirning dardi shu darajada kuchliki, uni an'anaviy vositalar bilan tasvirlash imkonsiz bo'lib qolgan.

- **Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).** Keyingi “Qalamni qonimga botirib yozdim” misrasi esa kuchli poetik mubolag‘a asosiga qurilgan. Unda “qon” obrazi insonning hayoti, qalb azobi va ruhiy iztiroblarining ramziy ifodasi sifatida qo‘llangan. Shoir go‘yo o‘z kechinmalarini yurak qoni bilan yozayotganini tasvirlaydi. Bu holat ijodkorning ruhiy holatini nihoyatda dramatik va fojiaiy tusda ochib beradi.

Misralarda metafora va mubolag‘a kabi badiiy san‘atlardan samarali foydalanilgan. Xususan, “qon bilan yozish” ifodasi real holat emas, balki ichki iztirobning kuchini obrazli ko‘rsatishga xizmat qiluvchi poetik vositadir. Shu bilan birga, misralarda romantik ruh va iztirob estetikasiga xos belgilar ham kuzatiladi. Shoir ijodni oddiy so‘z san‘ati emas, balki qalb va ruh azobining mahsuli sifatida talqin qiladi.

Inson hayotda yashar ekan, hech bir ishni shunchaki qilmasligi kerakligi mazmuni singdirilgan “Shunchaki” she‘rining mohiyati, falsafasi bilan shoira ijodida alohida ajralib turadi. Ya’ni yozuvchi va shoirlar ta’sirlangan narsasidan ilhomlanadi, ijod qiladi. Chinakam ijodkorning shunchaki ijod qilishi mumkin emasligi, shunchaki ijoddan hech qachon ko‘ngli to‘lmasligi tavsif etiladi. Shunchaki she‘r yozish o‘lim bilan barobarligi – ijodga qo‘yilgan mezon sifatida bu misrada ta’kidlangan deyish mumkin.

Shunchaki yozmoq-chi, ko‘ngil to‘lmaydi,

Shunchaki yozmoqqa bormaydi qo‘lim.

Shunchaki yozganga chidab bo‘lmaydi,

Shunchaki yozmoq bu-shoirda o‘lim [1, 12].

Ijodning mohiyati va shoir mas’uliyati chuqur falsafiy mazmunda ifodalangan. Shoir nazarida ijod oddiy so‘z tizimi yoki shakliy mashg‘ulot emas, balki qalb ehtiyoji va ruhiy haqiqatning ifodasidir. “Shunchaki yozmoq” birikmasi mazmunsiz, hissiz va soxta ijodni anglatadi. Uni “o‘lim” tushunchasi bilan bog‘lash orqali muallif haqiqiy ijodkor uchun samimiyatsiz ijod ma’naviy halokat ekanini ta’kidlaydi. Misrada metaforik ifoda kuchli bo‘lib, “o‘lim” so‘zi biologik emas, balki ijodiy va ruhiy

so'nish ma'nosida qo'llangan. Ushbu fikr orqali shoir chinakam adabiyot faqat ichki kechinma, dard va haqiqat asosida yaratilishini badiiy-estetik jihatdan yoritadi.

*Ona elim do'stingga do'st-u,
Dushmaningga xavf-u xatarman.
Jilg'alarday chuldirab o'sdim,
Ildizingdan kelgan xabarman [1, 257].*

“Ona elim” she'ridagi ushbu misralar lirik qahramonning vatanga bo'lgan sadoqati, muhabbati – munosabatini tasvirlagan. Har bir inson vatanning farzandi u bilan chambarchas bog'liq. Kim yurtimga yaxshi munosabatda bo'lsa, ularga do'stona munosabatda bo'lishga, lekin aksincha kim senga qarshi tursa, men ham unga qarshi turishga tayyorman, degan qat'iyatli sadoqat ohangi seziladi. Yan bu misrada lirik qahramon vatanning ajralmas qismi ekanligini qat'iy ta'kidlaydi.

*Yashamoq farog'at, yashamoq azob,
Bekorga egilmas sizdan boshqa ko'k.
Ko'ngillarni ovlab umrim bo'pti sob,
Sizning ketishingiz xayolda ham yo'q [5, 397].*

Yashashning ikki xil tomoni bor. Hayot ba'zan qiyin, og'riqli bo'lsa; ba'zan shodlik va quvonchli o'tadi. “Oldimdan oqqan suv” she'ri lirik qahramonning ana shunday og'riqli kunlari, lahzalari kayfiyatini ifodalaydi. Keltirilgan misrada lirik qahramonning kuchli ruhiy bog'liqligi va ayriliqni qabul qila olmaslik holati aks etgan. Misrada “xayolda ham yo'q” iborasi orqali onaning ketishi mutlaqo tasavvur etilmaydigan hodisa sifatida tasvirlanadi. Bu esa qahramonning ichki dunyosida ishonch, muhabbat va ruhiy yaqinlikning nihoyatda mustahkam ekanini ko'rsatadi. Misrada sodda ifoda qo'llangan bo'lsa-da, uning mazmunida chuqur psixologik kechinma mujassam. Shoir ayriliq ehtimolini inkor qilish orqali inson qalbidagi mehrining barqarorligi va hissiy sadoqatini badiiy jihatdan yoritgan. Shoir ushbu birgina misra bilan onalar bilan o'tgan har bir daqiqani qadriga yetish zarurligini eslatadi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Bolam, sabrli bo'l har qanday holatda o'zingni tutgin. Men ham Alpomishday jasur yigit tug'dim deb sen bilan faxrlanishni istayman. Yig'laydigan bo'lsang ham, zaiflikdan emas, balki ulug'

maqsad-erkinlik, ozodlik uchun bo'lsin. Sening tuyg'ularing ham vatan bilan bog'liq bo'lsin, ya'ni sening darding ham, quvonching ham vatan bo'lsin nasihatnamo mazmundagi "Vatan deb" she'ri ana shu g'oyalarini mujassam etadi.

***O'g'lim, ko'z yoshing art, so'zimni uqqin,
Menam "alp" tug'dim deb ko'krak kerayin.
Yosh to'ksang ozodlik uchun yosh to'kkin,
Yig'lasang, vatan deb, yig'la ko'rayin [1, 419].***

Insoniy tuyg'ular va vatanparvarlik g'oyasi o'zaro uyg'un holda har qanday iztirob yoki qurbonlik yuksak maqsad – ozodlik yo'lida bo'lsa, uning ma'naviy qiymati ortishini ta'kidlaydi. Misrada takror qo'llangan "yosh to'k" birikmasi ta'sirchanlikni kuchaytirib, hissiy-emotsional ohang hosil qilgan. "Ozodlik" tushunchasi esa erkinlik, milliy qadriyat va inson sha'ning ramzi sifatida namoyon bo'ladi. Shoir insonni behuda qayg'u uchun emas, balki xalq va yurt manfaatiga xizmat qiladigan ulug' maqsad yo'lida sabr va fidoyilik ko'rsatishga undaydi. "Shoiraning bu fikrlari shunchaki nasihatimiz gaplar emas, chin ma'nodagi jonkuyarlik belgisi ekanligini ifodalaydi" [2, 15]. Misrada didaktik ruh ustun bo'lib, unda ma'naviy jasorat va vatanparvarlik g'oyasi badiiy jihatdan talqin etilgan.

***Vatan, bul yaralar ketmaydi bitib,
Vatan sening noming qon aralash SHON.
Senga kelgan o'qqa ko'ksini tutib,
Farzandlaring shunday bergandilar jon [1, 86].***

"Vatan baxti" nomli she'rida yuqorida misra asosiy g'oyani anglatgan. Bu jumla kuchli badiiy-estetik va ma'naviy mazmunga ega bo'lgan poetik ifodadir. Ushbu misrada Vatan tushunchasi oddiy geografik hudud emas, balki xalqning tarixiy xotirasi, fidoyiligi va milliy g'ururi bilan bog'liq muqaddas qadriyat sifatida talqin qilinadi. "Qon" obrazi xalqning ozodlik, mustaqillik va yurt tinchligi yo'lida qilgan qurbonliklarini anglatadi. Badiiy adabiyotda ko'pincha jasorat, kurash va fidoyilik ramzi sifatida qo'llanadi. Bu yerda ham Vatan sha'ni va erkinligi ajdodlar hamda qahramonlarning qonlari evaziga himoya qilinganligi ta'kidlangan. "Shon" so'zi milliy g'urur, sharaf va buyuklik ma'nolarini ifodalaydi. Muallif qon va shon so'zlarini birikma holda qo'llash orqali Vatanning ulug'ligi oddiy ravishda emas, balki xalqning

jasorati va qurbonligi orqali shakllanganini ko'rsatadi. Bu esa misraning ma'no ta'sirchanligini yanada kuchaytiradi. Vatanning muqaddasligi, uning xalq jasorati bilan bog'liqligi hamda milliy qadriyat sifatidagi ulug' maqomi namoyon bo'lgan.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Shoira Halima Xudoyberdiyevaning she'rlarida vatanga, ijodga va o'zbek xalqiga, vatanga bo'lgan mehri aks etgan. Ushbu she'rlar o'qirmanlarning o'zligini anglashiga undaydi. Shoiraning har bir she'rida yurakka yrtib boruvchi misralari inson ruhiyatida millatparvarlik, insonparvarlik, vatanparvarlik kabi xususiyatlarni shakllantiradi. "Uning shaxsiyati va har bir she'ri bugungi kun uchun ham, ertangi kun uchun ham ibrat, sabot maktabi bo'lib xizmat qiladi" [3, 73].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Худойбердиева Х. Йўлдадирман. –Тошкент. “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти. 2006. – Б. 12, 39, 86, 211, 257, 397, 419.
2. Xaitov X. Halima Xudoyberdiyeva – qalblar shoirasi. XX asr va zamonaviy adabiyot: tahlil va talqin masalalari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Guliston. 2022. 19-may. – B. 15.
3. Xaitov X, Mingboyeva Z. Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida assonans takrori. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM // FRANCE international scientific-online conference. –Guliston. 2022. 5-may. 4-son. – B. 73.
4. Xaitov X. Ijod maktablarida hozirgi o'zbek modernistik she'riyatini o'qitish masalasi tahlili. Sayhun ilmiy axborotnomasi. –Guliston. 2023. 1-son. – 216-222 b.